

UDC: 004.8:616.1

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИИ

MODERN APPROACHES TO CARDIOVASCULAR IMAGING USING AI

SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA YURAK-QON TOMIR TASVIRLANISHIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Гаибназаров Сардорхон Суннатиллаевич^[0009-0003-6223-2173]

Ташкентский государственный медицинский университет, студент специальности «Лечебное дело»

Gaibnazarov Sardorkhon Sunnatillaevich

Tashkent state medical university, student of the specialty «General medicine»

Gaibnazarov Sardorkhon Sunnatilayevich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, "Davolash ishi" yo'nalishi talabasi

E-mail: nasazusu@gmail.com; **Phone:** +998935171177

Иzzатуллаева Шахлохон Иноятуллохон кизи ^[0009-0004-1373-0974]

Ташкентский государственный медицинский университет, студент специальности «Лечебное дело»

Izzatullaeva Shakhloxon Inoyatullakhon kizi

Tashkent state medical university, student of the specialty «General medicine»

Izzatullayeva Shahloxon Inoyatulloxon qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, "Davolash ishi" yo'nalishi talabasi

E-mail: izzatullayevashahloxon24@gmail.com; **Phone:** +998907955105

Аннотация. Искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемым инструментом сердечно-сосудистой визуализации, способствуя повышению точности диагностики и оптимизации клинических процессов. Методы машинного обучения позволяют автоматизировать сегментацию и интерпретацию изображений, снижая вероятность диагностических ошибок и повышая эффективность работы врача. Применение ИИ уже демонстрирует значимые результаты при выявлении и прогнозировании сердечной недостаточности, аритмий и структурных пороков сердца. Интеграция визуальных и клинических данных с помощью ИИ открывает перспективы для персонализированной диагностики и терапии сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, сердечно-сосудистая визуализация, диагностическая точность, оптимизация клинических процессов, сердечная недостаточность, персонализированная медицина.

Abstract. Artificial intelligence (AI) has become an integral part of cardiovascular imaging, enhanced diagnostic accuracy and optimized clinical workflows. Machine learning techniques enable automated image segmentation and

analysis, reducing diagnostic errors and improving physician efficiency. AI technologies have shown significant results in detecting and predicting heart failure, arrhythmias, and structural cardiac abnormalities. The integration of visual and clinical data through AI opens new perspectives for personalized diagnosis and treatment of cardiovascular diseases.

Key words: artificial intelligence, machine learning, cardiovascular imaging, diagnostic accuracy, clinical workflow optimization, heart failure, personalized medicine.

Annotatsiya. Sun'iy intellekt (AI) bugungi kunda yurak-qon tomir tizimi tasvirlash jarayonlarining ajralmas qismiga aylanib, diagnostika aniqligini oshirish va klinik ish jarayonlarini optimallashtirishga xizmat qilmoqda. Mashinaviy o'rganish usullari tasvirlarni avtomatik segmentatsiya va tahlil qilish imkonini berib, diagnostik xatoliklarni kamaytiradi hamda shifokor faoliyatining samaradorligini oshiradi. AI texnologiyalari yurak yetishmovchiligi, aritmiyalar va yurakning tuzilmaviy nuqsonlarini aniqlash va bashorat qilishda sezilarli natijalar bermoqda. Vizual va klinik ma'lumotlarni AI yordamida integratsiyalash esa yurak-qon tomir kasalliklarini shaxsiy yondashuv asosida tashxislash va davolash uchun yangi istiqbollarni ochmoqda.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, mashinaviy o'rganish, yurak-qon tomir tasvirlash, diagnostika aniqligi, klinik jarayonlarni optimallashtirish, yurak yetishmovchiligi, shaxsiylashtirilgan tibbiyot.

For citation: Gaibnazarov S.S., Izzatullayeva Sh.I. Modern approaches to cardiovascular imaging using AI. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 4 (1): 190-195.

Введение. Искусственный интеллект (ИИ) в самом широком смысле определяется как способность компьютерных систем имитировать когнитивные функции человека, включая обучение, анализ информации и принятие решений. В области медицины, особенно в кардиологии, ИИ применяется для повышения точности диагностики, прогнозирования исходов и выбора оптимальной терапии [1]. С каждым годом количество исследований по сердечно-сосудистой визуализации стремительно увеличивается, что приводит к росту затрат и потребности в повышении эффективности клинических процессов. При этом визуализационные данные, в сочетании с информацией из электронных медицинских карт и мобильных устройств, создают богатую базу для анализа и внедрения технологий искусственного интеллекта.

Традиционные статистические методы зачастую не справляются с обработкой высокоразмерных и сложных данных, характерных для медицинских изображений. В этом контексте ИИ и, в частности, машинное обучение способны автоматизировать ключевые этапы визуализации - от получения и реконструкции изображений до их анализа и интерпретации. Это не только сокращает время диагностики, но и снижает вероятность врачебных ошибок. Алгоритмы глубокого и машинного обучения, такие как искусственные нейронные сети и опорные векторные машины, уже показали

эффективность при выявлении сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий, гипертрофической кардиомиопатии и других заболеваний. После прохождения этапов валидации и клинических испытаний подобные алгоритмы могут значительно уменьшить когнитивную нагрузку на специалистов, повышая качество диагностики и предотвращая случаи неверных заключений [2]. ИИ-технологии уже показали значительные преимущества при интерпретации электрокардиограмм, эхокардиографий и других видов неинвазивной визуализации, обеспечивая клиницистов более точной и быстрой информацией. Настоящий обзор направлен на то, чтобы представить современные подходы к использованию ИИ при сердечно-сосудистых заболеваниях и помочь практикующим врачам лучше понимать и применять эти технологии в клинической практике.

Машинное обучение. Machine Learning, ML-это подраздел искусственного интеллекта, который позволяет компьютерам автоматически обучаться выполнять задачи и совершенствоваться на основе накопленного опыта, анализируя большие объемы данных без явного программирования принятия решений. Эти методы применяются для анализа больших данных, выявления закономерностей и взаимодействий между переменными. Признак-это измеряемая характеристика внутри набора данных, используемая в качестве входной переменной для ML-алгоритмов [3]. В медицинской визуализации признаком может быть интенсивность или яркость вокселя, пространственные отношения между вокселями либо вектор движения.

Отбор признаков заключается в выборе наиболее значимых переменных и исключении избыточных, что снижает размерность данных и предотвращает переобучение модели.

Методы машинного обучения делятся на три типа: контролируемый, неконтролируемый и с усилением.

Контролируемое обучение использует размеченные наборы данных для прогнозирования заранее известных исходов. Алгоритм итеративно выбирает и взвешивает признаки, чтобы выявить закономерности, наиболее точно соответствующие заданному результату [4]. Этот подход подразделяется на регрессию и классификацию: первая работает с непрерывными переменными, вторая - с категориальными. Среди распространённых методов-поддерживающие векторные машины, случайные леса и искусственные нейронные сети [3]. Ограничения включают необходимость в больших размеченных выборках, трудоёмкую ручную разметку и невозможность прогнозировать неизвестные исходы.

Неконтролируемое обучение использует неразмеченные данные для поиска скрытых структур и закономерностей. Примеры - метод главных компонент и различные алгоритмы кластеризации, группирующие данные по схожим признакам. Основная трудность - определение количества и границ кластеров, что может вызвать переобучение; поэтому такие модели требуют проверки на разных выборках [5].

Обучение с усилением основано на принципе проб и ошибок: алгоритм взаимодействует с окружающей средой, получает вознаграждение за успешные действия и корректирует стратегию, чтобы максимизировать суммарную награду.

Глубокое обучение. Deep Learning, DL-это подраздел машинного обучения, имитирующий работу человеческого мозга с помощью множества взаимосвязанных слоёв искусственных нейронных сетей. Основное отличие DL-сетей состоит в том, что они способны самостоятельно извлекать и анализировать признаки из данных, без необходимости их ручного проектирования специалистами. Это позволяет моделям автоматически создавать карты признаков, отражающие присутствие определённых структур в исходных данных [6].

Первые коммерческие применения DL были связаны с компьютерным зрением-технологиями, позволяющими машинам «видеть», распознавать и интерпретировать цифровые изображения и видео, аналогично человеческому зрению. В медицине глубокое обучение впервые применялось для анализа изображений, в частности для обучения сверточных нейронных сетей, способных выявлять диабетическую ретинопатию и злокачественные меланомы [7].

Электрокардиография. Эхокардиография остаётся одним из наиболее информативных и доступных методов визуализации в кардиологии. Ультразвуковое исследование сочетает в себе высокую диагностическую ценность, мобильность и низкую стоимость, что делает его незаменимым как в стационарах, так и в амбулаторной практике. Однако интерпретация эхокардиографических данных требует значительного опыта и высокой точности анализа, что обусловило активное внедрение технологий искусственного интеллекта в данную область.

Применение ИИ позволяет автоматизировать обработку изображений, обеспечивая классификацию эхокардиографических проекций и сегментацию камер сердца по стандартным видам. Эти возможности дают возможность точно определять объёмы и массу сердечных камер, рассчитывать фракцию выброса и продольную деформацию методом speckle tracking, что делает исследование более воспроизводимым и объективным. Современные алгоритмы демонстрируют высокую точность измерений, сопоставимую с экспертной оценкой, и обеспечивают согласованность результатов с коммерческими программными комплексами [8].

Искусственный интеллект также активно применяется для выявления и классификации различных форм сердечно-сосудистой патологии. Технологии машинного обучения позволяют определять степень митральной регургитации с высокой точностью, выявлять признаки инфаркта миокарда по деформационным параметрам, а также дифференцировать физиологические изменения сердца спортсменов от патологических состояний, таких как гипертрофическая кардиомиопатия. Кроме того, применение нейросетевых

алгоритмов обеспечивает точную диагностику рестриктивных и констриктивных состояний миокарда, а также других структурных изменений.

Глубокое обучение открыло новые перспективы в эхокардиографии, позволив нейросетям самостоятельно распознавать сложные паттерны изображений без необходимости ручного выделения признаков. Эти модели достигают высокой чувствительности и специфичности при идентификации заболеваний, включая гипертрофическую кардиомиопатию, амилоидоз и лёгочную гипертензию. Также использование алгоритмов глубокого обучения для анализа локальной сократимости миокарда демонстрирует результаты, сопоставимые с экспертными оценками.

Одним из перспективных направлений является использование ИИ для анализа сердечной недостаточности с сохранённой фракцией выброса (HFpEF), характеризующейся сложной структурой и отсутствием унифицированных критериев диагностики. Применение машинного обучения позволяет выделять различные фенотипы HFpEF на основе пространственно-временных, клинических и визуализационных характеристик. Такие подходы способствуют более точной стратификации пациентов и прогнозированию исходов заболевания [9].

Использование больших выборок данных, включающих сотни тысяч пациентов, демонстрирует, что интеграция эхокардиографических параметров с электронными медицинскими данными с помощью алгоритмов машинного обучения повышает точность прогнозирования клинических исходов. Модели на основе случайных лесов превосходят традиционные методы оценки риска и логистическую регрессию, обеспечивая более надёжные результаты при стратификации пациентов по степени риска.

Компьютерная томография. Количество исследований с использованием методов машинного обучения (ML) в коронарной КТ значительно возросло за последнее десятилетие. Современные алгоритмы глубокого обучения позволяют получать изображения КТ с уменьшенной дозой облучения, что снижает радиационную нагрузку на пациента. Аналогичные подходы применяются для расчёта кальциевого индекса из стандартной коронарной КТ-ангиографии, также обеспечивая сокращение дозы радиации.

В области постобработки изображений стало возможным автоматическое сегментирование левого желудочка при коронарной КТ с использованием сверточных нейронных сетей, что демонстрирует надёжность и воспроизводимость результатов [8]. Для диагностики ишемической болезни сердца (ИБС) создаются модели на основе различных признаков, извлекаемых из КТ-ангиографии, включая физиологические параметры, количественные показатели бляшек, расчёты на основе пространственно связанных кластеров сегментации сердца, а также геометрические характеристики коронарных артерий (см. рис. 1).

Алгоритмы машинного обучения показывают высокую точность выявления стенозов коронарных артерий $\geq 25\%$ по данным КТ, сопоставимую

с оценкой экспертов, с высокой чувствительностью, специфичностью и общей точностью [5].

Помимо автоматизированного анализа и диагностики ИБС, методы ИИ применяются для прогноза клинических исходов. Например, алгоритмы МЛ способны прогнозировать пятилетнюю общую смертность у пациентов с подозрением на ИБС, демонстрируя более высокую прогностическую точность по сравнению с традиционными кардиологическими показателями. Аналогично, использование переменных КТ для прогнозирования крупных сердечно-сосудистых событий показывает, что модели машинного обучения превосходят стандартные показатели тяжести поражения коронарных артерий, обеспечивая более точную стратификацию риска [7].

Рис. 1. Сужения коронарных артерий (указаны стрелками) представлены при различных методах визуализации:

- (a) - коронарная компьютерная томография (КТ);
- (b) - расчёт фракционного резерва кровотока (FFR) с использованием алгоритма машинного обучения;
- (c) - расчёт FFR методом вычислительной гидродинамики;
- (d) - измерение степени стеноза при инвазивной коронарной ангиографии;
- (e) - трёхмерная модель коронарного русла на основе ИИ с отображением значений FFR в разных участках артерий.

Проблемы внедрения искусственного интеллекта в кардиовизуализацию. Несмотря на обнадеживающие результаты применения искусственного интеллекта (ИИ) в области кардиовизуализации, остаются нерешённые вопросы, препятствующие его широкому внедрению в систему здравоохранения. Во-первых, необходимы дальнейшие исследования, подтверждающие, что использование ИИ действительно повышает качество

медицинской помощи, снижает её стоимость и улучшает исходы для пациентов. Во-вторых, требуется разработка стандартизированных методов, обеспечивающих защиту конфиденциальности пациентов и безопасность хранения или извлечения данных из электронных медицинских записей. Наконец, продолжаются усилия по повышению сопоставимости различных методов визуализации. Наиболее вероятно, что в первую очередь будут решены задачи автоматической сегментации и извлечения диагностических признаков, что ускорит анализ больших массивов данных и повысит диагностические и прогностические возможности ИИ.

Заключение и перспективы развития. Применение искусственного интеллекта (ИИ) в кардиовизуализации стремительно развивается. В краткосрочной перспективе ИИ способен снизить влияние человеческого фактора и сократить время обработки данных за счёт автоматической сегментации сердечных структур. В дальнейшем ИИ может значительно расширить информативность диагностических изображений - как на основе самих визуальных данных, так и при их сочетании с клиническими показателями, что будет способствовать более точной диагностике, прогнозированию и принятию клинических решений.

Кроме того, открываются возможности интеграции данных биомаркеров, геномики, протеомики и метаболомики с результатами визуализации. Такой подход позволит повысить прогностическую ценность алгоритмов машинного обучения и приблизить создание персонализированной медицины для каждого пациента.

Список литературы.

1. Baessler B., Mannil M., Oebel S., Maintz D., Alkadhi H., Manka R. (2018). Subacute and chronic left ventricular myocardial scar: accuracy of texture analysis on nonenhanced cine MR images // *Radiology*. Vol. 286. №1. P. 103-112.
2. Madani A., Arnaout R., Mofrad M., Arnaout R. (2018). Fast and accurate view classification of echocardiograms using deep learning // *NPJ Digital Medicine*. Vol. 1.
3. Dey D., Slomka P.J., Leeson P., et al. (2019). Artificial intelligence in cardiovascular imaging: JACC state-of-the-art review // *Journal of the American College of Cardiology*. Vol. 73. №11. P. 1317-1335.
4. Kusunose K., Abe T., Haga A., et al. (2020). A deep learning approach for assessment of regional wall motion abnormality from echocardiographic images // *JACC: Cardiovascular Imaging*. Vol. 13. №2 (Pt 1). P. 374-381.
5. Lancaster M.C., Salem Omar A. M., Narula S., Kulkarni H., Narula J., Sengupta P.P. (2019). Phenotypic clustering of left ventricular diastolic function parameters: patterns and prognostic relevance // *JACC: Cardiovascular Imaging*. Vol. 12. №7 (Pt 1). P. 1149-1161.
6. Samad M. D., Ulloa A., Wehner G. J., et al. (2019). Predicting survival from large echocardiography and electronic health record datasets: optimization with machine learning // *JACC: Cardiovascular Imaging*. Vol. 12. № 4. P. 681-689.

7. Blansit K., Retson T., Masutani E., Bahrami N., Hsiao A. (2019). Deep learning-based prescription of cardiac MRI planes // Radiology: Artificial Intelligence. Vol. 1.
8. Madani A., Ong J.R., Tibrewal A., Mofrad M.R.K. (2018). Deep echocardiography: data-efficient supervised and semi-supervised deep learning towards automated diagnosis of cardiac disease // NPJ Digital Medicine. Vol. 1.
9. Moghaddast H., Nourian S. (2016). Automatic assessment of mitral regurgitation severity based on extensive textural features on 2D echocardiography videos // Computer Methods and Programs in Biomedicine. Vol. 73. P. 47-55.